

Pemanfaatan Tumbuhan Invasif Untuk Membasmi Tumbuhan Invasif Lainnya Melalui Uji Fisiologi Senyawa Alelopati

Lola Sutra Islami Arwin (1810421016), Jurusan Biologi, FMIPA
Universitas Andalas, Padang

Ekologi Tumbuhan adalah salah satu cabang ilmu ekologi yang mana ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Ekologi merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Bidang ekologi sangat penting sebagai upaya pelestarian sumber daya alam yang terpulihkan untuk pembangunan yang berkelanjutan, menghasilkan pengetahuan dasar yang sangat luas tentang berbagai hal, misalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, keseimbangan sistem ekologi, dan konservasinya. Dalam hal ini ekologi tumbuhan, mempunyai peranan yang penting dalam membantu mengatur lingkungannya agar keseimbangan sistem ekologi tidak terganggu. Disiplin ilmu yang berhubungan dengan bidang ini salah satunya adalah Fisiologi Tumbuhan, ilmu ini sangat berguna untuk mempelajari berbagai proses metabolisme dan proses kehidupan tumbuh-tumbuhan. Selain itu diperlukan pula pengetahuan kimia atau biokimia yang dapat menjelaskan bagaimana terjadi proses kimia yang berhubungan dengan berbagai aktivitas fisiologi tersebut. Perpaduan kedua bidang ini menghasilkan ilmu Ekofisiologi tumbuhan yang merupakan ilmu tentang respon fisiologis tanaman terhadap lingkungan. Studi ekofisiologi menghasilkan informasi yang fundamental untuk memahami mekanisme yang mendasari strategi adaptasi. Pada studi ekofisiologi akan mengeksplorasi proses fisiologi yang mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi, kelangsungan hidup, adaptasi, dan evolusi tanaman.

Permasalahan ekologi yang berdampak langsung terhadap lingkungan salah satunya adalah Tumbuhan Invasif (*Alien Species*). Tumbuhan invasif merupakan tumbuhan yang memperoleh keuntungan kompetitif setelah hilangnya kendala alamiah terhadap perbanyakannya yang memungkinkan jenis itu menyebar dengan cepat untuk mendominasi daerah baru dalam ekosistem dimana jenis itu lebih dominan (Vale'ry, Herve, Jean-Claude dan Daniel, 2008). Tumbuhan invasif dalam ekosistem menimbulkan dampak yang merugikan yaitu ekosistem tersebut akan di dominasi oleh jenis tertentu maupun keberadaannya akan digantikan oleh jenis-jenis baru dan menyebabkan kepunahan pada spesies lokal serta spesies langka, secara tidak langsung akan terjadi penurunan biodiversitas pada suatu ekosistem, hal ini sesuai dengan pendapat Solfiyeni et al., (2016) bahwa dominansi sangat erat hubungannya dengan tumbuhan invasi, sifat mendominasi yang dimiliki spesies dari jenis tertentu dapat menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem yang ditempati jenis tersebut. Salah satu karakter yang membuat tumbuhan invasif mendominasi dengan cepat adalah kemampuan reproduksinya yang cepat sehingga populasi meningkat dan membahayakan bagi spesies tumbuhan asli. Ada beberapa mekanisme yang dilakukan tumbuhan invasif untuk memengaruhi komunitas alami, di antaranya melalui

kompetisi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan proses dalam suatu ekosistem (Radosevich et al. 2007).

Dalam mendukung upaya konservasi di suatu kawasan di perlukan kajian mengenai analisis vegetasi dengan melihat komposisi dan struktur spesies tumbuhan asing invasif di suatu kawasan dan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan spesies tumbuhan. Berdasarkan penelitian tentang analisis vegetasi yang dilakukan Solfiyeni et al., (2016) pada kawasan Cagar Alam Lembah Anai terdiri dari 12 famili, 19 spesies dan 337 individu. Dari 12 famili tersebut famili asteraceae dan poaceae merupakan family dengan jumlah jenis terbanyak yang ditemukan. Jumlah jenis terbanyak dan dominan terdapat pada Famili Asteraceae dengan persentase 20,47%, Famili Asteraceae ditemukan dengan jumlah 4 spesies dan 69 individu. Salah satu spesies dari famili asteraceae adalah *Mikania micrantha* yang berasal dari Amerika Tengah merupakan salah satu dari 100 tumbuhan invasif dengan dampak terburuk di dunia. *Mikania micrantha* merupakan tumbuhan yang mudah menyebar dan berkembang biak cepat. Dengan kemampuan proses fisiologi yang cepat sehingga tanaman tersebut mudah menginvasi dan tersebar banyak di ekosistem. Dengan melimpahnya tumbuhan invasif di indonesia yang sulit untuk dikendalikan, tumbuhan invasif memberikan dampak negatif. Menurut Adriadi (2012), Salah satu dampaknya terhadap penurunan hasil komoditas kelapa sawit di daerah jambi diperkirakan dengan keberadaan tumbuhan pengganggu pada suatu area. Beberapa laporan menginformasikan pengaruh gulma pada perkebunan kelapa sawit dapat mengurangi produksi panen kelapa sawit. *Mikania micrantha* , dilaporkan dapat menurunkan produksi Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 20% karena pertumbuhannya sangat cepat dan mengeluarkan zat allelopatik yang bersifat racun bagi tanaman (Rambe, dkk, 2010). Tumbuhan invasif juga mempunyai dampak positif, salah satu mekanisme fisiologi yang dilakukan tumbuhan invasif adalah menghasilkan senyawa alelopati ke lingkungan yang merupakan proses ekofisiologi yang dilakukan tumbuhan invasif untuk mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan lain. Sehingga tumbuhan invasif dapat dimanfaatkan untuk membasmi tumbuhan invasif dan gulma lainnya melalui senyawa alelopati yang dihasilkan tumbuhan tersebut.

Alelopati adalah suatu peristiwa dimana individu tumbuhan menghasilkan senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain yang bersaing dengan tumbuhan tersebut (Odum,1997). Senyawa alelopati disebut dengan alelokimia (Kurniasih, 2005), dimana senyawa alelokimia dapat diperoleh melalui pengestrakkan. Pengaruh alelopati bersifat selektif, yaitu berpengaruh terhadap jenis organisme tertentu, namun tidak terhadap organisme lain (Weston 1996). Senyawa alelopati yang dihasilkan oleh tumbuhan berasal dari eksudat akar, serbuk sari, luruhan organ (dekomposisi), senyawa yang menguap (*volatile*) dari daun, batang, dan akar, serta melalui pencucian (*leaching*) dari organ bagian luar (Reigosa 2000). Dapat dicontohkan pada salah satu tumbuhan invasif yaitu *Mikania micrantha* yang telah dilakukan penelitian memanfaatkan ekstrak dari daun *Mikania micrantha* untuk melihat pengaruh senyawa alelokimia dengan melakukan pengujian terhadap perkecambahan suatu tanaman yaitu perkecambahan jagung. Pada konsentrasi ekstrak 60 dan 80% yang menyebabkan pertumbuhan kecambah menjadi pendek serta daun tidak tumbuh dengan baik. Hal ini diduga adanya senyawa fenol yang

terdapat didalam daun *M. micrantha* yang menghambat pertumbuhan hipokotil jagung, ekstrak daun tumbuhan *M. micrantha* (invasif) mampu menurunkan berat basah pada konsentrasi 20%, (Ayu , 2018). Penelitian yang sama, Ismail dan Moo (1994) juga menunjukkan pengaruh senyawa fenol dan flavonoid pada *Mikania micrantha* yang menghambat perkecambahan biji dan pertumbuhan dari gulma rumput jahor (*Asystasia gangetica*), rumput jarum (*Chrysopogon aciculatus*) dan jukut pahit (*Paspalum conjugatum*). Tumbuhan lain seperti *Clidemia hirta* juga merupakan tanaman invasif yang diduga mempunyai senyawa alelopati yang dapat menghambat germinasi tumbuhan asli. Senyawa alelopati yang dapat menyebabkan penghambatan germinasi biji, antara lain senyawa fenol (Lily,2015).

Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perpaduan antara kedua bidang yakni ekologi tumbuhan dan fisiologi tumbuhan menghasilkan ilmu Ekofisiologi tumbuhan yang merupakan ilmu tentang respon fisiologis tanaman terhadap lingkungan, mengeksplorasi proses fisiologi yang mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi, kelangsungan hidup, adaptasi, dan evolusi tanaman. Salah satu kajian ilmiah mengenai ilmu ekofisiologi adalah bagaimana proses tumbuhan mempengaruhi pertumbuhan lain secara fisiologi. Tumbuhan invasif merupakan tanaman yang tumbuh dan menyebar ke daerah di luar habitat aslinya dan mendominasi pada kawasan tersebut, sehingga tumbuhan invasif memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Dengan sifat negatif dan mendominasi di kawasan dimana tumbuhan itu berada, tumbuhan itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk membasmi tumbuhan invasif dan gulma lainnya melalui senyawa alelopati yang dihasilkan tumbuhan tersebut. Alelopati adalah suatu peristiwa dimana individu tumbuhan menghasilkan senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain yang bersaing dengan tumbuhan tersebut yang menghasilkan senyawa alelokimia melalui proses pengestrakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Adriadi, Chairul, Solfiyeni. 2012. *Analisis Vegetasi Gulma pada Perkebunan Kelapa Sawit (Elais quineensis jacq.) di Kilangan, Muaro Bulian, Batang Hari. J. Bio. UA.* 1(2) – Desember 2012 : 108-115
- Ayu, Suwirnen, Zozy. (2018). *Pengaruh Ekstrak Daun Tumbuhan Mikania micrantha Kunth. (Invasif) dan Cosmos sulphureus Cav. (Non Invasif) Terhadap Perkecambahan Jagung (Zea mays L). J. Bio. UA.* 6(2) – September 2018: 79-83
- Ismail BS & Moo LS, 1994, 'Evidence for Allelopathic Activity of *Mikania micrantha* H.B.K. on Three Weed Species', *Pertanika Jurnal Science & Technology*, vol. 2, no. 1, hal. 73 – 83

- Kurniasih, B. 2005. Sifat Perakaran Beberapa Varietas Padi Gogo Dalam Cekaman Residu Allelopati Gulma. *Journal Agrivita*. Vol (24): 47-52.
- Lily. 2015. *Pengaruh alelopati tumbuhan invasif (Clidemia hirta) terhadap germinasi biji tumbuhan asli (Impatiens platypetala)*. Vol.1 (4), 834-837
- Odum EP. 1997. Dasar-dasar ekologi. Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- Radosevich, S.R., J.S. Holt, and C.M.Gherse. 2007. *Ecology of Weeds and Invasive Plants: Relationship to Agriculture and Natural Resource Management*. Third Edition. John Wiley and Sons, Inc. New Jersey
- Rambe,T.D, L. Pane, P. Sudharto, Caliman. 2010. *Pengelolaan Gulma Pada Perkebunan Kelapa Sawit di PT. Smart Tbk* : Jakarta
- Reigosa MS, Gonzalezy L, Soute XC et al. 2000. Allelopathy in forest ecosystems, allelopathy in ecological agricultural and forestry. Proceedings III. International Congress Allelopathy in Ecological Agricultural and Forestry. Dhawad, India, 18-21 August, 1998.
- Solfiyeni et al. 2016. *Analisis Vegetasi Tumbuhan Invasif di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat*. *Jurnal Biologi* .Vol 13(1) 2016: 743-747
- Vale´ry, L., Herve, F., Jean-Claude, L. and Daniel, S. 2008. In search of a real definition of the biological invasion phenomenon itself. *Biol Invasions*. 10: 1345-1351.
- Weston LA. 1996. Utilization of Allelopathy for weed management in agroecosystems. *Agron J* 88: 860-866